

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : APPLICATION OF GOOGLE TRANSLATE FOR WRITING THESIS ABSTRACT IN ENGLISH (GRAMMAR ERROR ANALYSIS)
 Nama Pengusul : Mulyadi
 Jumlah Penulis : 2
 Status Pengusul (Penulis ke-) : 1 (Satu)
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : AKADEMIKA JURNAL TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 b. Nomor ISSN : 2089-4341 | E-ISSN: 2655-9633
 c. Vol. No. Bln. Thn : Vol 10 | No.2 | Des. 2021
 d. Penerbit : UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH
 e. Jumlah Halaman : 12

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri $\checkmark$ pada kategori yang tepat) :

- Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi
 Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

I. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Hasil penelitian jbs asli dan tidak wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh peer (ditulis tangan) menunjukkan plagiarasi.
2	Linieritas	Sesuai dengan latar keahlian peneliti wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh peer (ditulis tangan) maka penelitian ini bersifat linier

II. Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)		2	1,5			1,5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6	5,8			5,8
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6	5,5			5,5
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)		6	5,5			5,5
Total = (100%)		20	18			18
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = 18 X 60% = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						10,8
Komentar/ Ulasan Peer Review :	Hasil penelitian sesuai dengan dan metodologi serta memiliki kebermaknaan ilmiah.					

<p>Kelengkapan kesesuaian unsur</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) Hasil Kajian memenuhi unsur? ilmiah dan sesuai dengan pokok masalah yang dikaji.</p>
<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) Ruang lingkup kajian dibatasi pada analisis abstrak pada tesis yang bertumpu pada program google translate for writing</p>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) Data yang ditampilkan dalam penelitian adalah data mutakhir, valid dan menggunakan deskriptif eksplanatori sebagai basis metoda penelitiannya</p>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) Telah memenuhi unsur = akademis terutama = pokok masalah, tujuan, metode, data maupun hasil penelitian & diskusi dan kesimpulan</p>

Tanggal Review, ... 29/Des, 2021

Penilai 2

DR (FDP) Atmowidjono, H Pd

NIDN

Unit kerja

Bidang Ilmu

Jabatan Akademik (KUM)

Pendidikan Terakhir

: UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA
: TEKNOLOGI PENDIDIKAN
: LAKTOR KEPALA
: S3 (DOKTOR).

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : APPLICATION OF GOOGLE TRANSLATE FOR WRITING THESIS ABSTRACT IN ENGLISH (GRAMMAR ERROR ANALYSIS)

Nama Pengusul : Mulyadi

Jumlah Penulis : 2

Status Pengusul (Penulis ke-) : 1 (Satu)

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : AKADEMIKA JURNAL TEKNOLOGI PENDIDIKAN
- b. Nomor ISSN : 2089-4341 | E-ISSN: 2655-9633
- c. Vol. No. Bln. Thn : Vol 10 | No.2 | Des. 2021
- d. Penerbit : UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'ITYAH
- e. Jumlah Halaman : 12

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah
(beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi
- Jurnal Ilmiah Internasional
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

I. Hasil Penilaian Validasi

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Publikasi Plagiasi	Terdapat terdapat masalah plagiasi karena hasil terjemahan wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh peer (ditulis tangan) tidak melebihi ketertarikan kemendikbud 25%
2	Linieritas	Artikel ini membahas aplikasi terjemahan & menilai tingkat kesalahan dalam grammar dan ini adalah sarapan bidang TP

II. Hasil Penilaian Peer Review

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Berputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)		2	1,7			1,5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6	4,9			5,5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6	5,2			5,5
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)		6	5,8			5,5
Total = (100%)		20	17,6			18
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = 18 X 60% = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						10,8
Komentar/ Ulasan Peer Review						

<p>Kelengkapan kesesuaian unsur</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) Artikel tentang pemanfaatan Google Translate terhadap analisis tingkat kesalahan pada abstrak tesis sesuai dengan garapan jurnal ini yg fokus garapannya adalah Bidang Teknologi Pendidikan. Dimana telah memiliki unsur-unsur yg harus ada dalam sebuah artikel yaitu abstrak dan kata kunci, pendahuluan dan bagian pertengahan metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan serta daftar pustaka</p>
<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) Ruang lingkup relatif lengkap yg meliputi informasi gap riset, batasan konsep beserta contoh, pembahasan yg mengaitkan dengan penelitian sebelumnya dan kesimpulan yg sesuai dengan permasalahan penelitian</p>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) Data dan informasi dalam artikel ini cukup memadai penguatan sebagai suatu karya ilmiah karena data yg digunakan sampel penelitian cukup representatif, variabel yg terlibat cukup penting dan bisa terjadi sepanjang waktu dan analisis datanya menggunakan kuantitatif secara detail.</p>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) jurnal akademika cukup berkualitas karena sudah terakreditasi dengan Sinta 4 yg terindikasi editor dan reviewer yg memiliki pengalaman yg tinggi, memiliki P-ISSN dan DOI setiap artikel dan didukung oleh Asosiasi Prodi Studi Teknologi Pendidikan Indonesia</p>

Tanggal Review,

Penilai I

P. M. Fahri (F.TD) : Xodun M. Yd
 NIDN : 2028025801
 Unit kerja : UIN Syarif Hidayatullah
 Bidang Ilmu : Teknologi Pendidikan
 Jabatan Akademik (KUM) : Rektor Kepala (550)
 Pendidikan Terakhir : Doctor (53)